

КИЧИК ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИ: МАҲАЛЛИЙ ИҚТИСОДЧИЛАР ЁНДАШУВЛАРИ

М.У.Турдиева

Бухоро давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18710791>

Маҳаллий иқтисодчи олимлар томонидан кичик тадбиркорлик субъектлари фаолиятини инновацион ривожлантириш борасидаги илмий тадқиқотлари натижасида ишлаб чиқилган ёндашувлар фанда мазкур йўналишдаги миллий назарий ёндашувларни ажратиб кўрсатиш имконини беради. Жумладан, Д.И. Рўзиева кичик инновацион тадбиркорлик фаолиятининг мазмун моҳиятини қуйидаги тартибда тушунтириб ўтади: “тадбиркорлик субъектлари ўз фаолиятида инновацион жараёнларини ташкил этишлари учун уларнинг ихтиёрида ғоя ва ишланмаларни молиялаштириш учун етарли пул маблағлар, янги маҳсулотни яратиш ва оммавий равишда ишлаб чиқариш учун тегишли моддий-техника базаси, янгиликларни амалга ошириш ва уни жорий этиш учун замон талабига жавоб берадиган, қобилиятли ходимлар бўлиши билан биргаликда, улар бугунги иқтисодий инновацион ривожлантириш талаблари даражасидаги инновацион ғояларни ишлаб чиқиш имкониятларига эга бўлиши лозим”¹. Шу билан биргаликда, тадқиқот жараёнида кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаолиятини ривожлантириш моддий-техник, молиявий, ташкилий, кардарлар билан боғлиқ бўлган ресурслар, моддий ва номоддий активлар, ҳамда ижтимоий ва руҳий омилларга боғлиқ, деган хулосага келинган.

Ш.М. Камбарова мамлакат ташқи иқтисодий фаолиятида кичик инновацион тадбиркорлик фаолиятининг тутган ўрнини таҳлил қилиш орқали “кичик тузилмалар, биринчи навбатда, ҳали ҳеч бир фирма бозор улушига эга бўлиш учун зарур бўлган кўникмалар ва ресурсларни ривожлантирмаган янги саноат тармоқлари учун хосдир бўлиб, кичик бизнес инновация фаолиятини фаоллаштириш асосида унинг рақобатбардошлиги таъминланиб, кичик бизнес рақобатбардошлиги кенг кўламли ички ва ташқи омилларнинг узлуксиз таъсири остида шаклланади”², деган хулосага келади. Тадқиқот жараёнида олим кичик тадбиркорлик субъектлари инновацион фаолиятининг юқори рисклилик даражасига эга эканлигини инобатга олиб, уни молиявий қўллаб-қувватлаш дастаклари самарадорлигини таъминлаш зарурлигини илмий жиҳатдан исботлаш асосида, соҳада амал қилётган иқтисодий механизмни такомиллаштиришда молиялаштириш манбаларини бозор талабларига мос келадиган ҳолатда диверсификациялаш зарурлигини асослаб берган ҳисобланади. Жумладан, Н.Ш. Файзиева “кичик тадбиркорлик субъектларини инновацион фаолиятини молиялаштириш манбаларини хорижий инвестиция ва кредитлар орқали, тадбиркорлик субъектларининг интеллектуал хусусиятига қараб молиялаштириш билан биргаликда, мулк шаклидан қатъи назар барча корхоналарга молиялаштириш

¹ Рўзиева Д.И. Венчурли тадбиркорлик – кичик бизнес субъектлари инновацион салоҳиятини оширувчи дастак сифатида. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali, № 2, mart-aprel, 2020. – 126-134 бетлар.

² Камбарова Ш.М., Зокиржоновна Ф.Ю. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятини оширишда инновацион фаолиятнинг ўрни. “Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil” ilmiy elektron jurnal, VIII-son, Avgust, 2024. – 281-288 бетлар

жараёнларида қатнашиш ҳуқуқини бериш”³ орқали диверсификациялаш мумкинлигини илмий жиҳатдан исботлашга ҳаракат қилган.

Шунга ўхшаш илмий хулосалар М.Ш. Мардонов илмий тадқиқотида ҳам кўзга ташланиб, унга кўра, “инновацион фаолиятни молиялаштириш давлат (бюджет), банк кредитлари, инвесторлар маблағлари, инновацион маблағлар, инвестиция ва венчур фондлари, “бизнес фаришталари” маблағлари, краудфандинг ва корпоратив фойда каби манбалар ҳисобидан амалга оширилиши мумкин бўлиб, молиялаштириш шартларини ўрганиш инвестицияларнинг келиб чиқиши, иштирокчилар (инвесторлар) сони, мулк шакли каби йўналишларда ушбу манбаларнинг таснифини шакллантиришга имкон бериши”⁴ илмий жиҳатдан исботланган.

Умуман олганда кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаоллигини оширишнинг иқтисодий механизмини такомиллаштиришда молиявий воситалар муҳим аҳамият касб этади. Фикримизча, тадбиркорлик субъектлари инновацион фаолиятини ривожлантириш бўйича молиявий воситалардан фойдаланиш йўналишларини диверсификациялашуви бир тарафдан кичик тадбиркорлик фаолиятининг инновацион ривожланиш тенденцияларини жадаллашувига олиб келса, иккинчи тарафдан мазкур йўналишдаги ислоҳотларнинг иқтисодий механизмини такомиллаштириш имконини беради.

Ф.И. Мирзаев кичик тадбиркорлик субъектлари инновацион фаолиятини ривожлантиришнинг иқтисодий механизмини такомиллаштиришда солиқ дастаклари таъсирчанлигини ошириш йўналишларини илмий жиҳатдан исботлашга ҳаракат қилиб, қуйидаги ғояни илгари суради: “кичик корхоналарнинг инновацион фаолиятини ривожлантириш учун моддий ресурслар базасини шакллантиришда давлат томонидан солиқ имтиёзларини тақдим этиш орқали инновацион фаолликни ошириш ва корхонада мавжуд маблағларни инновацион фаолиятга йўналтиришни солиқлар воситасида рағбатлантириш, пировардида инновацион фаолият натижасида ишлаб чиқарилган янги турдаги маҳсулотлардан олинган даромадларга солиқ чегирмаларини жорий этиш муҳим ҳисобланади⁵. Назарий жиҳатдан таҳлил қилинганда, инновацион фаолият юритиш амалиёти катта ҳажмдаги инвестицион ресурсларга бўлган талабнинг мавжудлиги хусусиятига эга бўлиб, кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион лойиҳаларни молиялаштиришда ресурсларнинг чекланганлик муаммосига дуч келишади. Шу сабабли, тараққий этган мамлакатлар амалиётид кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлашнинг иқтисодий механизми амал қилишида соҳа вакилларига солиқ имтиёзлари ва преференциялар ажратишга устуворлик қаратилиб, кичик тадбиркорларнинг капитализациялашуви даражасини ошириш ҳисобига ички инвестицион имкониятларини кенгайтиришга эришилади.

³ Файзиева Н.Ш. Тадбиркорлик субъектларини молиялаштиришнинг инновацион усуллари жорий этиш. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali, № 4, iyul-avgust, 2019. – 126-133 бетлар.

⁴ Мардонов М.Ш. Корхоналарда инновацион фаолиятни молиялаштириш манбаларини ҳисобини такомиллаштириш. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali, № 1, yanvar-fevral, 2021. – 85-95 бетлар.

⁵ Мирзаев Ф.И. Кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаолиятини рағбатлантиришда солиқ йиғувчанлигини ошириш масалалари. Иқтисод ва молия, № 1, 2012. – 62-65 бетлар.

А.А. Қулматов “иқтисодиёт ва инновация жараёнларини давлат томонидан тартибга солиш хўжаликни бозор тамойилларига ўтказишнинг асосий шартларидан бири ҳисобланади ҳамда кичик корхоналар соҳасида инновацион фаолликни рағбатлантиришда муҳим роль ўйнайди”⁶, деган фикрни илгари суради. Тадқиқот жараёнида олим кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаоллик даражасини ошириш ҳисобига миллий иқтисодиёт тармоқларида инновацион диффузия жараёнларининг кучайиши орқали яхлит иқтисодий тизимни инновацион ривожланиш йўналига ўтказиш имкониятлари кенгайди.

Дж.Я. Бабаханов тадқиқотларида кичик тадбиркорлик субъектлари инновацион фаолияти моҳиятини тушунтиришда унинг натижавий кўрсаткичларига эътибор қаратиб, “корхоналарда инновацион жараёнларнинг икки томонламалигини ҳисобга олиш керак бўлиб, бу жараёнлар фан ва техника имкониятлари ва билим талаб қиладиган ишлаб чиқаришни ривожлантириш эҳтиёжлари ўртасидаги узлуксиз ўзаро таъсирда содир бўлади”⁷, деган хулосага келади.

1-жадвал

Кичик турдаги инновацион ва анъанавий тадбиркорлик фаолиятининг қиёсий таҳлили⁸

№	Қиёсий таҳлил мезонлари	Кичик инновацион тадбиркорлик	Кичик анъанавий тадбиркорлик
1	Мақсади	Янги ечим, технология, бозор яратиш	Мавжуд бозорда даромад олиш
2	Рисклилик даражаси	Юқори хавф ва ноаниқлик	Камроқ хавф, барқарорлик
3	Ривожланиш омиллари	Илмий-техник инновациялар, стартап ғоялар	Тажриба, бозор тенденцияларига таяниш
4	Инвестицион ва молиялаштириш манбалари	Венчур инвестициялар, грантлар	Банк кредитлари, шахсий маблағлар
5	Ишлаб чиқарган маҳсулот хусусияти	Янги, инновацион, техник жиҳатдан фарқли	Мавжуд маҳсулотлар, одатий хизматлар

Иқтисодий фанда кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаолияти моҳиятини тушунтириш борасида амалга оширилган илмий тадқиқотларни тизимли таҳлил қилиш орқали, кичик инновацион тадбиркорлик тушунчасига муаллифлик ёндашувини ишлаб чиқишда унинг анъанавий тадбиркорлик фаолиятдан ўзаро фарқли жиҳатларини чуқур таҳлил қилишни лозим топдик. Ушбу мақсадга эришишда кичик анъанавий ва инновацион тадбиркорлик фаолияти турларини уларнинг

⁶ Қулматов А.А. Инновацион тараққиёт йўлига ўтишда кичик тадбиркорликнинг роли. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), Vol. 3, Issue 13, Feb., 2023. – pp. 20-27

⁷ Бабаханов Дж.Я. Кичик бизнесни субъектларида инновацион маҳсулот ишлаб чиқариш лойиҳаларини тижоратлаштириш масалалари. “Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil” ilmiy elektron jurnali, VI-son, Iyun, 2024. – 308-314 бетлар

⁸ Муаллиф томонидан тузилган

мақсадлари, фаолият юритишнинг рисклилик даражаси, ривожланиш омиллари, инвестицион ва молиялаштириш манбалари, ишлаб чиқарган маҳсулот хусусияти бўйича қиёсий таҳлилни ўтказилиб, олинган натижаларни 1-жадвалда келтириб ўтилди.

Демак, кичик турдаги инновацион ва анъанавий тадбиркорлик фаолиятининг қиёсий таҳлилини ўтказиш орқали инновацион йўналишдаги кичик тадбиркорлик янги иш ўринлари яратиш, бозор рақобатбардошлиги дааржасини ошириш, инновацион диффузия (тарқалиш) жараёнлари ҳисобига миллий иқтисодиёт тармоқларини барқарор ривожланиш тенденцияларига эришишини таъминлаш, илмий тдқиқот тажриба конструкторлик ишланмалари (ИТТКИ), жумладан, илмий тадқиқот ишларини амалий йўналтириш орқали улар натижаларини тижоратлаштириш имкониятларини кенгайтириш, турли тармоқларнинг экспорт салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва шу каби бошқа қатор устунликларга эга эканлигини аниқланди. Шу билан биргаликда, таахлиллар инновацион ва анъанавий кичик тадбиркорлик фаолиятининг иқтисодий моҳиятини қуйидаги тартибда изоҳлашга эришилди:

кичик турдаги анъанавий тадбиркорлик истеъмол бозорида мавжуд бўлган маълум бир турдаги товар ёки хизматларни ишлаб чиқариш ва уларни сотиш орқали даромад олишга қаратилган таадбиркорлик фаолияти шакли бўлиб, мазкур фаолият турида янгиликларни амалиётга жорий қилишдан кўра кўпроқ консерватив ёндашувлар асосида мавжуд бизнес юритиш моделлари, усуллари, восита ва дастакларидан фойдаланишга устуворлик қаратилади;

кичик турдаги инновацион тадбиркорлик истеъмол бозорида мавжуд бўлмаган янги турдаги товар ва хизматларни ишлаб чиқариш, жумладан, уларни ишлаб чиқариш жараёнларини технологик жиҳатдан такомиллаштириш имкониятини берувчи ишлаб чиқаришнинг янги усуллари яратиш ва уларни амалиётга жорий этишга қаратилган фаолият тури ҳисобланиб, бунда фақатгина юқори даромад олиш эмас, балки корхонанинг бозор рақобатбардошлигини ошириш, истеъмолчиларнинг ҳли қондирилмаган янги турдаги эҳтиёжларинг йўналтирилган маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнини шакллантириш ҳисобига янги бозорларни яратиш, илмий-техник тараққиётни ҳаракатга келтиришда ўз ўрнини эгаллаш устуворликлар қаторидан ўрин эгаллайди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Рўзиева Д.И. Венчурли тадбиркорлик – кичик бизнес субъектлари инновацион салоҳиятини оширувчи дастак сифатида. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali, № 2, mart-aprel, 2020. – 126-134 бетлар.
2. Камбарова Ш.М., Зокиржонова Ф.Ю. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятини оширишда инновацион фаолиятнинг ўрни. “Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil” ilmiy elektron jurnal, VIII-son, Avgust, 2024. – 281-288 бетлар
3. Файзиева Н.Ш. Тадбиркорлик субъектларини молиялаштиришнинг инновацион усуллари жорий этиш. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali, №

4, iyul-avgust, 2019. – 126-133 бетлар.

4. Мардонов М.Ш. Корхоналарда инновацион фаолиятни молиялаштириш манбаларини ҳисобини такомиллаштириш. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali, № 1, yanvar-fevral, 2021. – 85-95 бетлар.

5. Мирзаев Ф.И. Кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаолиятини рағбатлантиришда солиқ йиғувчанлигини ошириш масалалари. Иқтисод ва молия, № 1, 2012. – 62-65 бетлар

6. Қулматов А.А. Инновацион тараққиёт йўлига ўтишда кичик тадбиркорликнинг роли. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), Vol. 3, Issue 13, Feb., 2023. – pp. 20-27

7. Бабаханов Дж.Я. Кичик бизнесни субъектларида инновацион маҳсулот ишлаб чиқариш лойиҳаларини тижоратлаштириш масалалари. “Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil” ilmiy elektron jurnali, VI-son, Iyun, 2024. – 308-314 бетлар